

convergencia del proceso cultural y del proceso educativo en la etapa de construcción del socialismo

por H. EDUARDO CASTRO S.

Profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile.

Una sumaria consideración sobre las interacciones entre infra y superestructura social arroja indicios suficientes para asegurar que el éxito —y la fuerza expansiva— de la política de cambios estructurales abierta por el gobierno de la Unidad Popular, se encuentra en buena medida subordinado al grado de comprensión, participación y compromiso que el pueblo contraiga con aquella iniciativa.

En otro lugar hemos tenido la oportunidad de referirnos a la necesidad del cambio psicológico como requisito esencial de apertura hacia la nueva política, diciendo que “la compenetración profunda del pueblo con el proceso revolucionario como igualmente la fecundidad que éste revista, las aseguran no solamente el estilo y decisión con que los organismos de gobierno asuman sus responsabilidades político-administrativas, sino que también —y acaso fundamentalmente— la posibilidad que tenga nuestro pueblo de saberse a sí mismo masiva y dinámicamente incorporado a una tarea histórica que reclama perentoriamente de toda su fuerza e inteligencia”. Ante este imperativo, el papel determinante parece estar de parte de una educación inspirada básicamente en el propósito de capacitar al individuo para que consolide, ejercite y defienda el poder político que le ofrece la coyuntura histórica del país. No es éste, desde luego, un objetivo con pretensiones de “universalidad” y, por ello mismo, tendrá que escandalizar al pedagogicismo tradicional y a aquellos apologistas del *establishment* tan inclinados a enmascarar en el virtuosismo formal las intenciones políticas subyacentes en cualquier sistema educativo. Pero aun cuando aquel objetivo sea escasamente convencional, constituye sin duda una urgente e ineludible necesidad impuesta por la exigencia de obrar con absoluta lealtad res-

pecto de las postulaciones programáticas de la Unidad Popular. En efecto, cuando se entiende que la nueva sociedad será instrumentalizada por la función política, concebida no en términos de un poder que se despliega verticalmente desde un círculo dirigente preclaro hasta las “multitudes silenciosas” —como en el caso de las experiencias paternalistas y populistas ya editadas en el país— sino que comprendida más exactamente como el poder suficiente conquistado por el pueblo para autogenerar su destino e incluso para imponer su voluntad a quien tiene la misión de conducirlo, no cabe para la educación otra alternativa como no sea la de fortalecer en el individuo una conciencia autorreveladora de que tanto el poder como la voluntad de acción revolucionarios radican exclusivamente en él.

Sin embargo, convenimos en que la vasta y homogénea influencia socializadora que dimana desde cada uno de los resquicios del sistema social que debe abandonarse, torna sumamente hipotética y azarosa la capacidad de la escuela para acometer con relativo éxito una tarea con tales designios.

Para dotar al individuo de una nueva percepción de sí mismo, para enfrentarlo con posibilidades suyas históricamente negadas, la educación regular podrá, desde luego, hacer bastante, pero nunca tanto como para permitirle desbordar el límite más allá del cual conciencia y voluntad parecen obedecer mejor a la dirección impuesta por la manipulación deliberada a que ha sido sometido, día a día, por la clase dominante.

Hoy, y gracias a la contribución del análisis motivacional en particular, ha quedado al descubierto el hecho de que tanto nuestros procesos mentales como nuestras preferencias y decisiones se canalizan, con entera independencia de nuestra voluntad, de acuerdo a la estimulación intencionada de que somos objeto desde el exterior. Esta conclusión ha venido solamente a confirmar los resultados de una serie de estudios que han estado efectuándose desde comienzos del siglo en el dominio del comportamiento humano. Las investigaciones sobre el papel de las glán-

El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular reconoce que las “profundas transformaciones que se emprenderán requieren de un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto científicamente y técnicamente para desarrollar la economía de transición al socialismo y abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto”.

dulas endocrinas, sobre la fisiología del cerebro, sobre los efectos de la represión psicológica, sobre los reflejos condicionados y sobre los tipos de aprendizaje, han originado teorías que coinciden en reconocer la función determinativa que desempeñan circunstancias antecedentes en los actos cognoscitivos, volitivos o afectivos del individuo; mas lo importante es que no siempre estos factores que inducen el comportamiento se traslucen en la vida consciente. En sus trabajos clínicos, Freud pudo verificar exitosamente la hipótesis de que ciertos acontecimientos biográficos pueden eventualmente generar represiones de impulsos y deseos, represiones que más tarde repercuten inconscientemente en la conducta del individuo, otorgándole un carácter expresivo singular; por otra parte, el contenido reprimido se proyecta, de manera inconsciente claro está, en el yo consciente, haciéndolo virtualmente impermeable a ciertas estimulaciones (sonido, colores, informaciones, etc.) o inclinándolo a deformar el significado de otras.

En este orden de ideas, la moderna Teoría de la Información ha reactualizado la notable distinción apuntada por Carlos Marx en "La Sagrada Familia", acerca de la conciencia *real* y la conciencia *posible*. En efecto, del mismo modo en que el esquema lógico regular del proceso formal de razonamiento es fruto de la experiencia y entrenamiento social recibido por el individuo, la conciencia individual, en cuanto conciencia real, posee una estructura —de tipo geométrico, diríamos metafóricamente— configurada por y desde los valores e ideales asimilados por el individuo en el curso de su vida. La presión constante e inconsciente de estos factores que enmarcan globalmente la conciencia, facilita o dificulta —según sea el caso— en el individuo la comprensión exacta de la información que recibe. Sucede así que en el proceso de la comunicación solamente ciertas informaciones las recibe el hombre con el mismo significado con que fueron emitidas; algunas sufren deformaciones importantes al penetrar al receptor; otras, en fin, resultan ser opacas a la conciencia y definitivamente "no entran", es decir, carecen de sentido para el receptor a consecuencia de las impulsiones valorativas latentes en su conciencia.

Para el educador como para el tecnólogo social el problema consiste entonces en saber precisar el punto hasta el cual, en una situación dada, la conciencia real es susceptible de ser transformada mediante la emisión de información con ese propósito. Evidentemente, saber el margen en que la conciencia real es susceptible de modificar es saber, asimismo, el límite de la conciencia posible.

De acuerdo a la dificultad creciente que ofrece la conciencia real para recibir correctamente la información que se le proporciona, Lucien Goldmann distingue cuatro planos de análisis: 1.º La información no pasa porque el individuo carece de las informaciones previas que la hagan comprensible; 2.º La información no pasa porque la estructura individual de la conciencia —represiones— ofrece resistencia; 3.º La conciencia real de un grupo social particular, formada en una determinada tradición científica por ejemplo, se resiste a aceptar la veracidad de una idea nueva opuesta a la tradición en que se han formado; 4.º La conciencia real de un grupo social bloquea la información al extremo de que ésta podría pasar solamente si el grupo, en cuanto grupo, desapareciera o se transformase de tal manera que llegara a perder sus características sociales fundamentales.

El primer y segundo plano, por ser propiamente psicológicos o individuales, no plantean grandes dificultades a una empresa destinada a transformar la conciencia, por cuanto entre el límite de la conciencia real y el límite de la conciencia posible media un vasto campo en que pue-

de ser operada la transformación. En cambio el tercer y cuarto plano, en su condición de niveles sociológicos, ofrecen serios problemas al educador. En el tercer nivel, la conciencia real del grupo es posible todavía de modificar sin que con ello el grupo pierda su fisonomía social; a lo sumo, la transformación implicaría reconocer la relatividad de las ideas que había sustentado. En el cuarto caso, la posibilidad de modificar la conciencia real del grupo es prácticamente nula; en esta situación, conciencia real y conciencia posible son dos planos superpuestos y confundidos. No existiendo margen de diferencia entre una y otra, la transformación de la conciencia del grupo implica necesariamente la transformación esencial del grupo y de la vida social.

Por otra parte, el análisis de estructura y contenido de la información ha puesto de relieve la bidimensionalidad del "mensaje". La información que recibe el individuo posee un contenido explícito, directo y objetivo, que apunta a la vida intelectual, racional y consciente, proporcionándole lo que en general se denominan conductas cognoscitivas (ideas, informaciones, conceptos). Pero también, la misma información posee un contenido latente, implícito y subjetivo, que actúa en la región subliminal, inconsciente y afectiva del receptor, configurando sus gustos, inclinaciones, ideales, valores y actitudes. Tratándose de una diferenciación puramente didáctica, sería erróneo suponer que el contenido objetivo del mensaje no influyera en la formación de los sentimientos y afectos del individuo.

Durante largo tiempo se sostuvo que en la comunicación había imbricado un doble propósito: un objetivo *informativo*, de naturaleza intelectual y que llamaba a la mente, y un objetivo *persuasivo*, de naturaleza emotiva, que afectaba el alma. Esta dicotomía, cuyos antecedentes se remontan a la "Retórica" de Aristóteles y a la Psicología de las Facultades, lleva indiscutiblemente a una serie de confusiones. Para evitarlas los expertos recomiendan buscar "propósitos" en el emisor y en el receptor y no en el mensaje. En este sentido, D. K. Berlo sostiene que al "considerar un contenido es difícil determinar si un propósito es informar o persuadir, así como decir cuál será su efecto en el receptor y cuál la intención de la fuente al producirlo... Puede ocurrir que relacionemos ciertas características de un mensaje con determinados efectos o intenciones, pero parecería más acertado ubicar el propósito en la fuente y en el receptor en vez de hacerlo en el mensaje"³.

Remitidos al examen de un mensaje cualquiera en particular o pensando el proceso de la comunicación en su sentido genérico, esto es sin aludir a este o aquel tipo de comunicación, sin duda que la sugerencia de D. K. Berlo parece bastante sensata. No obstante, y en lo que nos importa, dos esclarecedores estudios publicados recientemente en nuestro país demuestran que la información transmitida por los medios de comunicación de masas investigados posee un contenido latente estructurado que expresa el sistema de valores de una clase social que monopoliza tanto los medios de producción como el poder de la información. En tanto portador de este sistema de valores, el mensaje tiene como propósito defender "los intereses de dicha clase social y dar origen a comportamientos prescritos frente a tal o cual problema social"⁴. Precisamente por esto los mensajes "pueden ejercer una función mucho más represiva (en el sentido marcusiano de la palabra) en los estratos sociales sometidos intensamente a ellos que la propaganda política más sutil"⁵.

³Lucien Goldmann y otros... El concepto de información en la ciencia contemporánea. Edit. siglo XXI. México. 1966. Págs. 31-54.

³David Berlo. El proceso de la comunicación. Edit. El Ateneo. Buenos Aires 1969. Pág. 9.

⁴Mattelart, Piccini y M. Mattelart. Los medios de la comunicación de masas. Cuadernos de la Realidad Nacional N.º 3. CEREN. Universidad Católica. Santiago. 1970. Pág. 23.

⁵A. Mattelart, Piccini, M. Mattelart. Ob. cit. Pág. 24.

Con todo, puede ocurrir en ocasiones que el emisor no tenga conciencia de haber revestido al mensaje de la intencionalidad con que realmente opera en el receptor. No debe olvidarse que "el emisor del mensaje forma parte de un sistema del cual es en cierta medida sin saberlo una pieza y un operador... Si se quiere captar el mecanicismo de la dominación social, es decir, cómo el individuo participa en la perpetuación de un sistema de explotación y cómo los individuos que la sufren se convierten ellos mismos en agentes de su alienación, es necesario desvincular la problemática del *modus operandi* de la ideología de aquella de la intencionalidad del individuo o grupo. La clase dominante no piensa las estructuras de su dominación, las vive y el dominado las acata internalizándolas".

Desde el punto de vista del proceso educativo, por consiguiente, el contenido implícito del mensaje resulta ser doblemente importante: por una parte estimula el desarrollo de las conductas más perdurables y decisivas del comportamiento social y, por otra, actúa sin que el individuo advierta estar siendo influido por él. Por esta vía, la información va cercando la conciencia, enmarcando la perspectiva con que debe asumir y valorar el mundo, limitando sus posibilidades de captación de significados, anulando en la unilateralidad, por último, la libertad de escoger.

Cada uno de los dominios de la institucionalidad burguesa constituye de hecho un canal de presiones socializadoras; la influencia cultural denota una tendencia totalitaria, puesto que se anima de sentido en función de la defensa de valores de la clase dominante. En las clases dominadas estos factores formativos gravitan en dos direcciones: 1.º Estimulando el comportamiento "adecuado" al orden establecido, y 2.º Fortaleciendo sentimientos adversos y prejuicios respecto de los movimientos radicalizadores. En estas condiciones, sometido desde temprano a las influencias socializantes de la opinión pública controlada, de la publicidad y la propaganda, de las formas que revisten el trabajo y la recreación, de la administración política central, el hombre es fácilmente absorbido por ellas e incorporado como entidad pasiva en la estructura del sistema. Incluso la función crítica de la escuela se deteriora, presa como está, en la dimensión totalitaria de la sociedad; así, por sobre sus concepciones progresistas, en la práctica la escuela ha devenido en un agente adaptador más. Sin ser la responsable exclusiva, la escuela también ha contribuido insensiblemente a adoctrinar al individuo en "una falsa conciencia inmune a su propia falsedad". Como centro difusor de la verdad oficializada y de la ideología burguesa, la labor de la escuela queda reducida al universo del sistema y, en tanto permanezca en él, se reconocerá legitimidad en su accionar. Al anularse de este modo las únicas fuerzas capaces de corroer la trama del "pensamiento y conducta unidimensionales", el hombre se hace impotente para captar los determinantes de su angustiada situación material y espiritual como también para entregarse a la lucha contra el sistema opresor.

Lo expuesto más arriba no significa en modo alguno que la escuela pudiera ser estéril del todo en sus esfuerzos por cambiar la conciencia deformada en una mentalidad crítica y revolucionaria. Por el contrario, el conocimiento de los dispositivos de defensa propios de la sociedad

burguesa debe proporcionar al educador una vasta comprensión de los alcances reales de la función escolar como, igualmente, de aquellas condiciones que necesitan cumplirse en otros dominios de la actividad social, para hacer de la educación revolucionaria una empresa fructífera.

Es difícil determinar el grado de receptividad del individuo a la estimulación de que es objeto por parte de los agentes extraescolares; algo idéntico puede afirmarse respecto de la acción escolar propiamente tal. No obstante, es un hecho evidente que la incidencia cuantitativa de los agentes de educación refleja, especialmente de los medios de comunicación de masas, sobre la conciencia y afectividad del individuo ha provocado un cambio cualitativo en sus capacidades de discernimiento, juicio crítico e inventiva.

Mientras se mantenga, esta situación reportará innegables ventajas para los grupos de dominación, pero también alejará la posibilidad del cambio de mentalidad que requiere el ejercicio del poder político alcanzado por el trabajador. Sería absurdo intentar contrarrestar este fenómeno ampliando intencionadamente el tiempo diario o anual de escolaridad, o bien vigorizando la acción social de la escuela. No olvidemos que tales han sido los recursos tradicionales instituidos por los grupos dominantes para introducir alguna simetría entre educación formal y educación refleja.

A nuestro parecer, es más lógico y productivo conformar una acción escolar de claro contenido revolucionario circunscrita al universo específico de la escuela⁹ y orientar en el mismo sentido las restantes expresiones culturales. De esta manera, cada una de las variantes del proceso cultural al mismo tiempo de desplegarse tras la consecución de sus objetivos originales, decantará influencias análogas a las del proceso educativo sistemático. Para evitar equivocaciones, conviene consignar aquí que no pensamos en la subordinación del proceso cultural a las motivaciones de la escuela. Antes bien, se trata mejor de asegurar el crecimiento de cada uno de los procesos culturales menores dentro de sus dominios propios, evitando así que de pronto unos se conviertan en medios para el mejor desarrollo de otros. Sin embargo, la connotación totalizadora de nuestra tesis consiste en que apreciamos el desenvolvimiento de los diferentes procesos culturales, unificados por la inspiración esencial de depurar la vida espiritual de los elementos que la han deformado, por una parte, y de crear el ambiente de solicitaciones indispensables para formar al "hombre nuevo" por otra.

Hasta hoy, la creación artística, la investigación científica, la difusión literaria, el ejercicio del periodismo, la instrumentalización tecnológica, los tipos de recreación y diversión, etc., se han desarrollado de acuerdo a los intereses privados de quienes los cultivan o controlan. Ha habido, desde luego, libertad para hacer de la —y en la— actividad cultural cualquier cosa: arte pop, revistas científicas, proyectos camelots, música de evasión, imaginaria folklórica, revistas pornográficas, prensa amarilla, música clásica, literatura de alto vuelo, etc. No es menos cierto que la pervivencia de esta misma libertad ha sido la garantía moral descubierta por el sistema capitalista pa-

⁹A. Mattelart, C. Castillo y L. Castillo... La ideología de la dominación en una sociedad dependiente. Edic. Signos. Buenos Aires, 1970. Pág. 22.

¹⁰Esta condición se desprende de uno de los objetivos de la Educación General Básica: "Propender al desarrollo integral de la personalidad del alumno, capacitarlo para una adaptación activa a la sociedad democrática y para promover los cambios inherentes a ella". Decreto N.º 27952 de XII de 1965. Art. 3.º. Subrayado nuestro.

¹¹H. Marcuse... El hombre unidimensional. Edit. J. Martí. México, 1968. Pág. 34.

¹²En la edad de transición la actividad escolar no puede desarrollarse exclusivamente en función de los objetivos específicos implicados en una determinada representación ética del "hombre nuevo". Todo lo contrario, en razón de la permanencia de una ideología regresiva y de los mecanismos defensivos que moverán los grupos de la dominación tradicional, tenemos la impresión de que en un primer momento el desempeño de los papeles propiamente "constructivos" de la escuela deberán subordinarse a otros según los cuales cabe someter a juicio todas aquellas imágenes y prácticas sociales que son la fuente de valores y motivaciones que entran en pugna con los ideales socialistas. Concebida la actividad escolar como un proceso dialéctico que contrapona la exigencia de demoler una forma de vida con la de establecer otra mejor, gradualmente se ascenderá hacia niveles que expresan de una manera cada vez más vasta la finalidad positiva (o "constructiva") de la educación revolucionaria.

ra continuar existiendo¹⁰ desde el mismo momento que desde ella se gestan y difunden los ideales que, al exaltar el individualismo, la competencia, el consumo ostentoso, el espíritu mercantil, el "arribismo", la chabacanería y el afán pecuniario, lo consolidan.

El mito de la "libertad de la cultura" posee como toda deformación ideológica un matiz de veracidad. En efecto, nadie podría imponer al pensamiento una dirección que se desenvuelva ni un contenido determinado para que se exprese. Al margen de consideraciones éticas, la infinita riqueza cualitativa del pensamiento torna impredecibles sus posibilidades. Por consiguiente, en el poder de creación se transfigura una libertad ilimitada que lo impulsa a traspasar cualquier barrera que lo cerque o aherroje. Sin embargo, en el acto de creación, el creador patentiza su sensibilidad axiológica personal, producto de las condiciones materiales en que se ha desarrollado su vida. Luego, la dimensión ética del acto de creación se perfila en el mismo instante en que su sensibilidad inclina al individuo a tomar partido por una determinada percepción de lo bello, lo justo, lo humano, lo bueno, lo útil, etc. Impregnado el producto creado de aquellos valores vivenciados por la conciencia personal desde una posición dada de la estructura histórico-social, al trascender y difundirse afectará —legítima e ilegítimamente— otras formas del ser personal y de la relación colectiva.

Por tanto, el establecimiento de una política cultural por parte del gobierno de la Unidad Popular no puede aparecer como una restricción de la libertad de expresión del individuo, sino más bien constituye la afirmación de los criterios éticos de creación y difusión indispensables para fecundar una sensibilidad destinada a decidir siempre en favor del ideal superior del bien común.

La regulación del proceso cultural por una política que corresponda a ese objetivo cardinal se hace tanto más urgente en la etapa de construcción del socialismo. Está claro que el afianzamiento de la nueva sociedad radica en el hecho de que el individuo adquiera rápida conciencia de la posibilidad de constituirse en el motor del proceso renovador que le abre el triunfo electoral de las fuerzas populares y, como hemos visto, hay muchas costumbres, tradiciones, creencias y prácticas que lo están dificultando.

El drama de la sociedad en formación consiste en que su capacidad de autogeneración se ve debilitada por las exigencias de competir aceleradamente con un pasado que "se hace sentir no sólo en la conciencia individual, en que pesan los residuos de una educación sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino por el carácter mismo de este período de transición, con persistencia de las relaciones mercantiles"¹¹. La oposición de universos, característica de estos períodos, se refleja en la conciencia como una ardorosa pugna entre una legalidad prevalente y una legitimidad emergente. En el conflicto, el nombre zigzaguea, desgarrándose en contradicciones; su conducta obedece, por una parte, a los resabios de una estimativa que comienza a debilitarse; por otra parte, a las solicitaciones de los valores de la nueva moral que empieza a consolidarse. De allí que el rigor con que la nueva filosofía impregne los objetivos del proceso cultural debe necesariamente apurar el na-

cimiento de una capacidad que mueva al hombre a restablecer su organicidad espiritual. Sin duda, sometido a las influencias culturales, educativas, económicas, sociales, políticas y morales del nuevo orden, el individuo pronto llegará a percibir que existe una contradicción entre su modo de ser real y los requerimientos del "hombre nuevo", advertirá el antagonismo entre sus creencias y prácticas y las condiciones de la nueva moral. En la medida en que su conciencia vaya revelándole esta contradicción, se verá impulsado a superarla, ya que "bajo el influjo de la presión que supone la educación indirecta, trata de acomodarse a una situación que siente justa y cuya propia falta de desarrollo le ha impedido hacerlo hasta ahora"¹².

En suma, de acuerdo a lo precedente, el comportamiento revolucionario lo concebimos como la instancia final de un proceso en dos tiempos: primero, la actuación educativa total de la sociedad sobre el individuo desarrolla en él la conciencia de su inadecuación respecto de las condiciones del nuevo hombre y de la nueva moral y, segundo, la actuación del hombre sobre sí mismo le dota de una voluntad de cambio que al virilizarse en la práctica, le aproxima a los ideales socialistas.

Con la intención de responder a los objetivos de la primera etapa del proceso de formación de la conciencia revolucionaria, hemos planteado en el seno de la Comisión Nacional de Cultura de la Presidencia de la República la necesidad de que la política de reconstrucción de la cultura nacional permita: 1.º, desarraigar los hábitos, usos, costumbres, actitudes y valores que han mediatizado la participación de nuestro pueblo en la explotación y cultivo de la amplia gama de posibilidades materiales y espirituales que le ofrecen su territorio, su historia y su capacidad creativa; 2.º, precisar rigurosamente los valores nacionales que conformarán el sustrato que afianzará la nueva convivencia, la nueva moral, las nuevas formas de trabajo y producción, las nuevas formas de la creación artística, técnica, científica y filosófica.

Empero, apreciamos tres situaciones que en este momento entran cualquier empresa con el sentido anotado: 1.º, la confusión y ambigüedad que se advierten en la determinación conceptual de expresiones tales como "cultura nacional", "valores nacionales" o "manifestaciones propias de la cultura nacional". Aunque aparentemente formal, este problema reviste significativa importancia en la aspiración de estimular el desarrollo de una cultura revolucionaria y auténticamente nacional; 2.º, la intromisión y difusión de expresiones culturales preñadas de valores de índole capitalista, intromisión que tiende no solamente a deformar y empobrecer nuestro patrimonio cultural, sino que además —y de allí su importancia— las motivaciones a que dan lugar, desvirtúan los esfuerzos encaminados a echar los cimientos de la sociedad socialista; 3.º, la falta de cohesión y de coincidencia de propósitos que se advierte en un conjunto heterogéneo de organismos públicos y privados, agrupaciones, gremios, comités y comisiones que tienen responsabilidades directas o indirectas en el desarrollo de la cultura nacional.

La resistencia que ofrecen estos problemas a cualquier intento de solución son, por lo demás, bastante evidentes. Las dificultades no se enmarcan exclusivamente en lo que podríamos llamar complejidad inherente al asunto, sino que también pueden atribuirse a la defensa de intereses particulares y de clase, a estilos administrativos desacertados, autonomías institucionales, etc. Con todo, junto con los esfuerzos por resolverlos podría irse ya conformando una política cultural que guardara, desde luego, consonancia con las restantes medidas de transfor-

¹⁰La libertad de la sociedad burguesa ha permitido el surgimiento de movimientos culturales de oposición. Empero, sus efectos se diluyen gracias a la capacidad de absorción que posee el sistema. Como otra dimensión de la misma libertad, los grupos dominantes son también "libres" para acoger la protesta, difundirla, convertirla en artículo de consumo, neutralizando con ello sus gérmenes radicalizadores. Al respecto véase de H. Marcuse la obra "La sociedad industrial y el marxismo". Edit. Quintaria. Buenos Aires, 1968. Págs. 51 y siguientes.

¹¹Che Guevara. "El socialismo y el hombre en Cuba", contenido en "Obra". Revolucionaria". Edic. Era. México, 1967. Pág. 630.

¹²Che Guevara. Ob. cit. Págs. 630-632.

mación del país. En este sentido, pensamos que los objetivos más inmediatos de la política cultural debieran proyectarse en las siguientes tres direcciones: 1.º Difundir los valores nacionales que inspiren la creación artística, normen la formación de la juventud, fortalezcan la convivencia y abran líneas de investigación científica y filosófica; 2.º Estimular la conciencia política del pueblo a fin de posibilitar con clara comprensión el cumplimiento de sus responsabilidades en lo que toca tanto a la construcción de la sociedad socialista como a la defensa del poder contra sus enemigos de clase; 3.º Depurar la cultura nacional de aquellos elementos foráneos que por su na-

turalidad entran en contradicción con los imperativos de la moral y los cambios revolucionarios. Por último, réstanos agregar que la necesidad y apremio por unificar el proceso cultural durante la etapa de construcción del socialismo, en modo alguno podrían ser atribuidos exclusivamente al anhelo de ver coronadas por el éxito las transformaciones infraestructurales proyectadas por la Unidad Popular. Esperamos haber dejado en claro, por el contrario, que esta demanda y urgencia derivan esencialmente del deber moral que tiene el Gobierno de restituirle al pueblo el derecho a dirigir su propia vida.